

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА ЧЕРЕЗ НАУКУ, КУЛЬТУРУ И ИННОВАЦИИ

¹Мусурмонкулова Зулхумор, ²Абаева Нино Черменовна

¹E-mail: musurmonqulovazulxumor8@gmail.com

студентка 1 курса заочного отделения совместного узбекско-белорусского факультета «Электроника и автоматика» при ТГТУ им. Ислама Каримова, гр. 2-23 АУТПП

²Руководитель, ст.преп. ТГТУ им. Ислама Каримова, каф. «Узбекский язык и литература (русская секция)»

E-mail: aba-nina@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12662524>

Искусственный интеллект - раздел информатики, который занимается решением умственных задач, обычно решаемых человеком. Технологии на основе ИИ помогают повысить эффективность и производительность труда за счет автоматизации процессов и задач, которые раньше выполнялись людьми. ИИ также умеет интерпретировать объемы данных, которые не под силу интерпретировать человеку.

Эта отрасль науки была официально предъявлена миру в 1956 году на летнем семинаре в Дормут-колледже (Хановер, США), который организовали четверо американских ученых: Джон Мак-Карти, Марвин Мински, Натаниель Рочестер и Клод Шеннон.

Что представляет собой современный ИИ? Это система, которая способна воспринимать свою среду и принимать меры, чтобы максимально увеличить шансы на успешное достижение своих целей. ИИ позволяет компьютерам обучаться на собственном опыте, адаптироваться к задаваемым параметрам и выполнять те задачи, которые раньше были под силу только человеку. Сферы применения искусственного интеллекта обширны: медицина, промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, образование и т.д.

Примеры искусственного интеллекта сегодня – от играющих в шахматы компьютеров до автомобилей с автоматическим управлением – в значительной степени зависят от глубокого обучения и обработки естественного языка.

Я работаю на АО"АГМК" (Акционерное общество Алмалыкский горно-металлургический комбинат) пробоотборщиком. Мы производим цинк, который играет ключевую роль в различных отраслях промышленности. Его производство включает в себя множество сложных процессов, от добычи сырья до окончательной очистки и выпуска готовой продукции. Основным сырьем для производства цинка являются цинковые руды. Каковы возможности использования ИИ на нашем предприятии? Например, оптимизация производственных процессов с помощью ИИ. Это:

1. Сбор данных. Получение информации о ключевых параметрах производства в режиме реального времени.
2. Анализ данных. Применение алгоритмов ИИ для выявления закономерностей и оптимальных настроек.
3. Автоматическая корректировка. Автоматическое регулирование процессов для достижения максимальной эффективности. Прогнозирование. ИИ-системы способны прогнозировать спрос, оптимизировать запасы и предсказывать поломки оборудования.
4. Управление качеством. Интеллектуальные алгоритмы контролируют качество продукции, выявляя дефекты на ранних стадиях.
5. Автоматизация. Применение роботизированных систем и автоматического управления позволяет повысить точность и скорость производства.

Сейчас я студентка 1 курса факультета АСУ и вопросы использования ИИ на производстве и в образовании меня очень интересуют.

В процессе обучения задача ИИ, мне кажется, – создать такую технологию обучения для конкретного человека и подобрать для него такие

мотивирующие стимулы, которые сделают процесс обучения легким, приятным и увлекательным. ИИ может создать учебную среду, которая будет приспосабливаться к потребностям человека в процессе обучения и сделать его более эффективным. ИИ способен ускорять учебные процессы и сокращать ручную работу, связанную с образованием, может помочь учителям выполнять самые утомительные и трудоемкие задачи, например, оценивание тестов с помощью соответствующего программного обеспечения для выставления оценок.

Еще одним преимуществом использования ИИ – это поиск информации для учебы, его способность анализировать и классифицировать огромные объёмы данных. ИИ может обработать, оценить и структурировать информацию для студентов, отбирая наиболее полезные источники. По прогнозам рынка искусственного интеллекта ИИ в сфере образования в 2023 году составил около 3,68 миллиарда долларов, а к 2030 году уже достигнет 80 миллиардов.

Технологии автоматизации и искусственного интеллекта меняют экономику и влияют на бизнес, ожидается, что они будут способствовать экономическому росту, повышать производительность труда и решать социальные проблемы. Наряду с этим, эти технологии будут способствовать трансформации рабочего места и восприятия самой работы. Скорее всего, по некоторым профессиям прогнозируется серьезный спад, но наряду этим появятся рабочие места других типов. Это скорее ведет к преобразованиям профессий, поскольку машины, алгоритмы и человеческий труд будут дополнять друг друга на рабочем месте.

Вот поэтому вопросы использования ИИ являются возможностью для меня успешно конкурировать в будущем на рынке труда.

Литература:

1. Технологии искусственного интеллекта в образовании: перспективы и последствия» Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education. UNESCO.
2. Коровникова Наталья Александровна. Искусственный интеллект в современном образовательном пространстве: проблемы и перспективы Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании». СС BY. 10759.
3. Мяо Ф., Холмс У., Хуан Ж. и др. ЮНЕСКО. Технологии искусственного интеллекта в образовании: перспективы и последствия. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382446> (дата обращения: 02.03.2023).